

SURXONDARYODA TABOBAT TURIZMI O‘RNI VA AHAMIYATI

Soatov Yusuf Xo‘jayor o‘g‘li

Termiz davlat universiteti

Iqtisodiyot va turizm fakulteti o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryodaning sir-sinoatga boy sehirli tabiati, o‘zining shifobaxsh maskanlariga ham ega bo‘lib vohaga ziyorat maqsadida tashrif buyurgan har bir sayyoh, tabiat in‘om etgan ne‘matlardan foydalanib, o‘z salomatligini tiklash baxtiga ega bo‘lishini ilmiy faktlar asosida ko‘rsatib o‘tdik.

Kalit so‘zlar: Tabobat turizm, ulug‘ qadamjolar, Tabiiy suvlar, Turizm muommalari.

Abstract. In this article, the magical nature of Surkhandarya, its mysterious nature, unique healing places, every tourist who visits the oasis for the purpose of pilgrimage will be lucky to restore his health by using the blessings of nature, based on scientific facts.

Key words: medical tourism, amazing places, natural waters, tourism problems.

Kirish.

Surxondaryo viloyatining Turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.05.2020 yildagi 332-son⁹⁶

Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatini yanada rivojlantirish, hududning noyob tarixiy-madaniy va me‘moriy obidalari bilan turistlarni keng tanishtirish, zamonaviy turizm infratuzilmasini jadal rivojlantirish va ko‘rsatilayotgan turizm xizmatlari sifatini takomillashtirish, ichki turizmni faollashtirish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda aholi daromadlari o‘shirishni rag‘batlantirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi: Surxondaryo viloyatida turli ixtisoslikdagi kasalliklarga tashxis qo‘yish va davolash bo‘yicha zamonaviy klinikalar faoliyatini yo‘lga qo‘yish va tibbiyot turizmini rivojlantirish chora-tadbirlar rejasi 3-ilovaga muvofiq; Tabobat turizmini rivojlantirish belgilab berildi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Xo‘jamayxona tabiiy mineralga boy buloq suvi. Buloqdan sekundiga 3 kub suv otilib chiqadi. Suvning tiniq va qishin yozin muzdek. Buloqda baliqlar ham mavjud bo‘lib uni hech kim ovlamaydi va baliqlarning eng kattasi 1 metrgacha bo‘ladi. G‘orning chuqurligini hech kim o‘rganmagan, sababi suv muzdek va g‘orning tubi brogan sari torayib boradi.

Xo‘jaipokota suvi oltingugurtli suv bo‘lib, buloqlardan tashkil topgan bu buloq suvi 45-metr chuqurligidan, ya‘ni kichik yer osti daryo suvidan otilib chiqadi. G‘ordan sekundiga 200 litr suv otilib chiqadi. G‘orning 1 litr suvi tarkibida 10-11 mlgr oltingugurt mavjud bo‘lib, teri, oshqozon-ichak artrit, asab kasalliklari, akusher-ginekologik kasalliklariga davo. G‘or ichida tabiiy vanna ham mavjud. Yoz oylarida ichki sayyohlar bilan gavjum bo‘lib ham ziyorat, ham tabobat vazifasini o‘tab kelmoqda.

Omonxona ma‘danli buloq suvi-bal‘neologik davolash maskani. Sanatoriyada ko‘proq buloqning ma‘dali suvi muolajalaridan foydalaniladi, shifobaxsh suvi yordamida vanna qabul qiladi, shuningdek sihatgohda qo‘shimcha ravishda elektroterapiya, massaj, UZI kabi o‘nlab xizmatlar yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, buloqdan uncha uzoq bo‘lmagan balandlikda joylashgan tabiatning yana bir tilsimi bo‘lgan – g‘aroyib g‘or ham bor. Mahalliy aholi uni “Omonxona sovutgichi” deb ataydi. Chunki bu xona yoz chillasida 5-6, qishda 20 darajagacha iliq

⁹⁶ <https://lex.uz/ru/docs/-4832412> O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.05.2020 yildagi 332-son

bo'ladi. Shu bois, ko'p asrlardan buyon tevarak-atrof odamlari sariyog'ni shu g'orda saqlashga odatlangan.⁹⁷

Xo'jaikon tuz g'ori-speleotepapsiya sanatoriyasi nafas olish yo'llari: asma, surunkali bronxit, zotiljam asoratlari kabi kasalliklarini davolaydi. Xo'jaikon tuz g'orining uzunligi 155 metr, hajmi 900 metr kub, g'orning ichida 5ta davolash xonalari mavjud.

Termiz marvaridi. Uchqizil ko'lbo'yi davolanish maskani. Sanatoriyada inson organizmi uchun kerakli shifobaxsh suv vannasi mavjud. Ushbu suv meniralariga boy bo'lib yurak qon tomiri, suyak bo'gimi, teri oshqozon-ichak, artrit asab kasalliklariga davo hisoblanadi.

Gidrozil ota. 1980- yillarda Jarqo'rg'onning Qorayog'och mahallasi hududida artezan qudug'i kovlanganda, o'zi oqib chiqadigan suv bulog'i ochilgan. Gidrozil suvining tarkibiga kelsak, unda kalsiy, magniy, kobalt, xlor, fluor, rux, natriy, gidrokarbonat, marganeslar mavjudligi avvalo organism ehtiyojlarini qondiradigan bo'lsa, ikkinchi tomondan, biz istemol qilgan oziq-ovqat mahsulotlarining ingredientlarining maksimal darajada erishiga va o'zlashtirishiga, uchinchi dan tuz va qumlarining ajratish azolari orqali chiqib ketishiga imkon beradi.

Gidrozil suvi shu bilan bir qatorda shifobaxsh suv hisoblanadi. Xususan tomirlarning aterosklerozi, yurak ishemik kasalliklari, gipertoniya, bosh miya tomirlari aterosklerozi kabi kasalliklariga shifo bo'ladi. Yana shuni takidlash lozimki, gidrozil suvi tarkibidagi gidrokarbonat bois azolarning shlaklaridan tozalanishga, o't pufagidagi, buyrakdagi va qovuqdagi qum va tuzlarning erib, organizmdan chiqib ketishiga yordam beradi. Shuning bilan birga bu suv surunkali gipatet, xolisistitlar, gastrit, oshqozon va 12 barmoqli ichak yara kasalligi, surunkali yarali kolitlar, kabziyat bilan kechuvchi kasalliklarning oldini olish va davolash uchun shifobaxshdir. Gidrozil suvi tarkibidagi magniy elementining optimal darajada ekanligi asab tizimiga tinchlantiruvchi tasiri tufayli kardioneroz, nevrastiniya kabi asabiylashish bilan kechuvchi kasalliklarga ham ijobiy tasir ko'rsatadi. Mahaliy aholining gidrozil suvi haqidagi malumotlariga ko'ra, dastlab ushbu joylarda neft qidiruv ishlari olib borilgan. Afsuski neft topilmagan. Lekin allohning mo'jizasi tufayli qazilgan joydan suv otilib chiqqan. Bu suv toza bo'lishi bilan bir qatorda shifobaxsh ham edi. Vaqt o'tishi bilan suvning tarifi yon-atrofga ham yoyildi. Bu yo'ldan o'tgan yo'lovchilar to'xtab suvdan ichishar va o'zlari bilan olib ham ketishar edi. Keyinchalik buloq atrofida kichik-kichik do'konlar vujudga keldi.

Xulosa va takliflar.

Bizning fikrimizcha, bunday metod va metodologiyalar negizida Surxondaryo viloyatida tabobat turizmi uchun yetarlicha resurlarga ega maskandir. Bu yerda turizmni rivojlantirish uchun birinchi o'rinda – infratuzilmani yaxshilash kerak (yo'llar, transport qatnovi va h.). Ikkinchi dan marketing (reklama xizmati yetarlicha berilmaganligida). Uchinchi dan tabobat obektlarining yonida mehmonxonalar yo'qligida xorijdan kelgan sayyoh uzoq shaharga tunash uchun ketishini. Bu ishlar amalga oshirilsa Surxondaryo tabobat turizmi nafaqt O'zbekiston bo'ylab ichki sayyohlar oqimi ko'payadi, balki xorijdan ham sayyohlar tabobat, ziyorat maqsadida tashrif buyiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatqulov X.M., Tuxliyev I.S., Bektemirov A.B. Xalqaro turizm. Samarqand. 2008.
2. Zunnunov, Z., 2000. "Common principles of using of sand baths of natural sunny heating", Methodical recommendations, Termez.
3. Romanova G., Vetitnev A., Dimanche F. Health and Wellness tourism.
<https://www.researchgate.net/publication/302140629>
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.05.2020 yildagi 332-son
5. <https://www.trt.net.tr/uzbek/madaniyat-va-san-at/2020/07/27/1234567890-1462726>

⁹⁷ <https://www.trt.net.tr/uzbek/madaniyat-va-san-at/2020/07/27/1234567890-1462726>